

“GULISTON” JURNALIDA SHE’RIY ASARLARNING YORITILISHI

Donayeva Malika Ne’mat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti

malikadonayeva1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19659707>

Abstract. Maqolada “Guliston” jurnalida nashr etilgan she’rlar statistikasi va ularning qisqacha tahlili keltiriladi. She’rlar mavzu jihatidan tasniflangan. Shuningdek, “Tojixon”, “Geraklit”, “Bu o‘lkaning ko‘klami”, “Bulutlar”, “Na’matak”, kabi she’rlarning tahliliga ham to‘xtalib o‘tilgan, shaxsiy mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: “Guliston”, she’rlar, Abdulhamid Cho‘lpon, Oybek, Vatan, tabiat.

Kirish. 20 – asrning 30 - yillarida nashr etilgan matbuot nashrlarida adabiyot materiallari ko‘p uchraydi. Ayniqsa, “Guliston” jurnalida bosilgan she’rlarda davr ruhiyati aks etgan. “Guliston” jurnalining 1935-1939- yillarida Abdulhamid Cho‘lpon, Amin Umariy, Orif Yunus, G‘ayratiy, Oybek, G‘afur G‘ulom, Uyg‘un, Hasan Po‘lat, Davron, Elbek, T.To‘la, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Hasan Po‘lat, Said Nazar, Ergash, N.Rahimiy, Xolid Rasul, Sobir Abdulla, M.Atajanov, O‘tkir Rashidiy, Tuyg‘un, Sulton Chora, Botir Nazariy, B.Aziziy, Tuyg‘un, Adham Hamdam, Jasur, Parida Tursun kabi ijodkorlarning nasriy va nazmiy asarlari nashr etilgan. Nazmiy asarlar 139 ta bo‘lib, ular ma‘rifiy, tabiat tasviri, vatan tuyg‘usi, maishiy mavzudagi she’rlardan iborat.

Ta’kidlash joizki, jurnalda chop etilgan adabiyot materiallarining barchasi ham badiiyat talablariga javob bera olmaydi. Adabiyot materiallarini badiiy saviyasiga ko‘ra ikki guruhga tasniflash mumkin. Bular, yuksak, badiiy saviyali, adabiyot materiallari va ijodkor bo‘lmagan, adabiyotdan yiroq, havaskorlar tomonidan yaratilgan adabiyot materiallari. Havaskorlar tomonidan yaratilgan asarlarga Sulton Choraning “Havas” she’ri, Asil Mansurovning “Olqish” she’ri, G‘ayratiyning “Yoz kechalari” she’ri, Jasurning “Yoz esdaliklari” she’ri, Chora Alimov, O‘tkir Azimovning “Mehmondorchilikda” hikoyasi, Bekning “Kam bo‘lmagur o‘g‘ul” hikoyasi kabi asarlarni kiritish mumkin.

Badiiyat jihatidan mukammal asarlarga esa, Abdulla Qahhorning “Sarob” romani, Cho‘lponning “Ko‘zlar to‘g‘risida”, “Diyorim”, “Shahrimizning qulochi”, “Bu o‘lkaning ko‘klami” she’rlari, “Kecha va kunduz” romani, Usmon Nosirning “Nil va Rim” she’riy dostoni, G‘afur G‘ulomning “Yodgor” hikoyasi, Oybekning “Navoiy” romani, Alisher Navoiyning “Xamsa” dostoni, Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Bugun 8-mart” dramasi, Zavqiyning “Bu kunlar boshimizda bir sahob ersa ajab ermas g‘azali”, Naim Dovqorayevning “Bibixon” qissasi kabi asarlarni kiritishimiz mumkin.

Jurnalda chop etilgan she’rlarni mavzusiga ko‘ra quyidagicha tasnif etish mumkin:

a) Vatan mavzusidagi she’rlar: “Go‘zal Farg‘onam mening” (Amin Umariy, Hasan Po‘lat), “Vatan qo‘shig‘i” (Orif Yunus), “Diyorim” (Cho‘lpon), “O‘zbekiston uchun” (G‘ayratiy), “Shahrimizning qulochi”, (Cho‘lpon), “Kreml yulduziga” (Said Nazar), “Ispaniya” (Ergash), “Vatan bulbuliga” (Abdulla Raufiy), “Baxt” (Solih Sobiriy), “Moskva” (Qurbon ota), “Vatan” (Said Nazar), “O‘lkam”(Arizoda).

b) Tabiat va muhabbat mavzusidagi she'rlar: “Sevar” (N.Rahimiy), “Ko‘zlar to‘g‘risida” (Cho‘lpon), “Hayolinda kezar ikki narsa” (Uyg‘un), “Armug‘on” (Boris Bessenov), “Lirik kezishlar” (Oybek), “Dalaga ketdim” (G‘ayratiy), “Kuz qo‘shig‘i” (Uyg‘un), “May” (Uyg‘un), “Bu o‘lkaning ko‘klami” (Cho‘lpon), “Na‘matak” (Oybek), “Ko‘k bo‘sag‘asida” (G‘afur G‘ulom), “Yoshlik kechasi” (Xolid Rasul), “Yoz kechalari” (G‘ayratiy), “Bahor keldi” (Hasan Po‘lat), “Bahor ishq” (Sobir Abdulla), “Men baxtiyor” (I.Qodiriy), “Yoz esdalilari” (Jasur), “Sevsam-sevilsam” (M.Atajanov), “Paxta dalasidan” (Orif Yunus), “Bahor tuyg‘usi” (Jasur), “Bog‘ima” (Chustiy), “Bog‘im yaxshi, bahorim yaxshi” (O‘tkir Rashidiy), “Yoz” (Fozil Komiliy), “Yoz kunlari” (Said Nazar), “Ikki bo‘sa” (Orif Yunus).

d) Maishiy mavzudagi she'rlar: “Shodlik” (Amin Umariy), “Bayram oqshomida” (Davron), “Nega achinmay” (Botir Nazariy), “Tojixon” (B.Aziziy), “Orzular” (Jasur), “Havas” (Sulton Chora), “Kolxoz temirchisi” (Oybek), “Qayg‘u va sevinch” (Tuyg‘un), “Lo‘li qiz”, “Ko‘chmanchi qiz” (Elbek), “Yuksal o‘g‘ilcham” (Adham Hamdam), “Orzular ushalganda” (Amin Umariy), “Kolxozchimiz” (M.Atajanov), “Chegarada” (Turob To‘la), “Ishchilar uyg‘on” (H.H.Niyoziy), “Traktorchilar qo‘shig‘i” (Lebedov Kamach), “To‘ydan avval” (Ramz), “Komsomol ko‘lida” (Hasan Po‘lat) kabilar.

Jurnalida vatan, tabiat va muhabbat, maishiy mavzudagi she'rlardan tashqari hajviy she'rlar ham nashr etilgan. Masalan: Muqimiyning “Uloqchilar”, Davronning “Shoir”, Muqimiyning “Ot havchi”, “Aravan”, Saidmurod Panohning “Amir o‘lponchilariga qarshi”, Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Haj ishchilar”, “Haj,haj otamiz” kabilar.

Jurnalining 1935-1939- yillardagi sonida nashr etilgan she'rlarda davr ruhiyati ochib berilgan. Ushbu she'rlarning hammasini ham she'r yozish talablariga javob beradi deyolmaymiz. Chunki, havaskor shoirlar tomonidan yozilgan she'rlarda juda ko‘p xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan. She'r qofiyalari juda tartibsiz, sarlavha ham talabga javob bermaydi. Jurnalning 1938-1939-yillardagi sonlarida esa she'rlarga biroz e'tibor bilan yondashilgan. O‘zbek mumtoz adabiyotining durdona asarlaridan namunalar keltirilgan. Alisher Navoiyning “Xamsa” dostonidan parchalar keltirilgan. Zavqiy, H.H.Niyoziy, Muqimiyning hajviy she'rlari o‘quvchilar e'tiboriga havola etilgan.

Jurnalda o‘zbek tilidagi she'rlardan tashqari, qardosh va jahon adabiyotining she'riy asarlariga ham murojaat qilingan. Masalan, Boris Bessonovning “Armug‘on” she'ri (Davron tarjimasini), Taras Shevchenkoning “Kavkaz” she'ri (M.Shayxzoda tarjimasini), Vengriy Kyuni “U bilmaydi”, Longston Hyuz “Qora qiz” (Davron tarjimasini), Lermontov “Yelkan” she'ri (Amin Umariy tarjimasini), A.S.Pushkin “Kavkaz asiri” she'riy dostoni (Hamid Olimjon) tarjimasini kabilar.

Uyg‘un (asl ismi-sharifi Otaqo‘ziyev Rahmatilla)ning **“Tojixon”**¹ she'ri Tojixon ismli qizga bag‘ishlab yozilgan. Ushbu she'r ilk bor “Guliston” jurnalida nashr etilgan. She'r muallifning “Asarlar”, “Bahor nafasi”, “Dostonlar” kabi to‘plamlarida uchramaydi. Tojixon har kuni 130 kggacha paxta tergan va O‘zbekiston paxtakorlari bilan birga Moskvaga sayohatga yuborilgan. 30-yillarda dalalarda mehnat qilib tengqurlariga o‘rnak bo‘lgan yoshlar xorij davlatlariga sayohatga yuborilgan. She'rdagi Tojixonga juda chiroyli ta'rif berilgan:

Xush kelibsan, aziz Tojixon!
Kolxoz bog‘larining hur qizi,
Go‘zal vodiylarning yulduzi
Paxtazor qirlarning malikasi.

¹ Uyg‘un.Tojixon.//Guliston. – Toshkent, 1935.– № 10. – B.20.

Har kuni 130kg terib,
 Qoyil qilgan, ey chevar
 Har do‘st ko‘ngil
 Har toza yurak
 Seni maqtar, hurmatlar sevar.

Mirkarim Osim o‘zbek adabiyotida tarixiy mavzularni yoritishda o‘ziga xos uslubga ega bo‘lib, **“Geraklit”**² she‘ri ham yuksak badiiylik va falsafiy teranlikka erishgan. She‘r qadimgi yunon faylasufi Geraklitning dunyoqarashi, tabiat va inson hayoti haqidagi falsafiy fikrlarga bag‘ishlangan. She‘rda oqib turgan daryo, o‘t va o‘zgaruvchanlik g‘oyasi orqali hayotning abadiy harakatda ekanligi badiiy tasvirlanadi. Ushbu she‘r Mirkarim Osimning “Saylanma” va boshqa to‘plamlarida uchramaydi. Bundan tashqari, Geraklit timsolida dunyoni anglash, nur va qorong‘ulik, o‘t va daryo obrazlari orqali hayot falsafasi aks etgan. Ushbu she‘r faylasufning “Hamma narsa oqadi, hamma narsa o‘zgaradi” degan mashhur g‘oyasiga asoslangan.

“Har narsa o‘zgarar, har narsa oqar”
 Tinmasdan oqadi buyuk tabiat,
 Tabiat tinmasdan to‘nin o‘zgartirar
 Olamda tinim yo‘q mana haqiqat.
 Yashamoq ne demak? Kurashmoq demak?

Shu bugun tarixdan dars berar ekan,
 Esladim Geraklit falsafasini,
 Esladim qo‘rqinchli tush kabi birdan
 Qullikning qorong‘u dabdabasini.

Mirkarim Osim ushbu she‘ri orqali insoniyat tarixidagi buyuk tafakkur sohiblariga hurmatini izhor etgan.

“Guliston” jurnalida Abdulhamid Cho‘lponning ko‘plab she‘rlari, maqolalari chop etilgan. “Bu o‘lkaning ko‘klami”, “Shahrim quchog‘ida”³, “Diyorim”⁴, “Ko‘zlar to‘g‘risida”⁵ kabi she‘rlar shular jumlasidandir. **“Bu o‘lkaning ko‘klami”**⁶ Mazkur she‘r Cho‘lponning uch jildlik “Asarlar to‘plami”⁷ iga kiritilgan. She‘rda shoirning davr adabiy siyosati bilan murosaga kelish kayfiyati seziladi.

Bu o‘lkaning ko‘klami juda ham namgarchilik,
 Quyosh bulutlar bilan o‘ynashadi shekillik....
 U sening yalovingdan mo‘l ko‘l hosil olajak,
 Seni ham bora-bora o‘z yo‘liga solajak.

² Mirkarim Osim. Geraklit // Guliston. – Toshkent, 1936. – № 3. – B.39.

³ Cho‘lpon. Shahrim quchog‘ida. // Guliston. – Toshkent, 1935. – № 11-12. – B.97.

⁴ Cho‘lpon. Diyorim. // Guliston. – Toshkent, 1935. – № 3. – B.52.

⁵ Cho‘lpon. Ko‘zlar to‘g‘risida. // Guliston. – Toshkent, 1935. – № 2. – B.19.

⁶ Cho‘lpon. Bu o‘lkaning ko‘klami. // Guliston. – Toshkent, 1936. – № 5. – B.64.

⁷ Cho‘lpon. Asarlar 1-jild. (Nashrga tayyorlovchi O. Sharafiddinov). – T.: Adabiyot va san‘at, 1994. – B.192.

She’rda jinnalanish ko‘chasiga kirolmay galdirab yurgan shoir holi ko‘rinadi.
Qachon ko‘rsam yashiringan o‘yinqaroq boladay,
Meni entiktirmoqchi o‘ynashib alday-alday.

Bu oddiy bir o‘lkaning ko‘klami manzarasi, ammo muallif shu manzaradan ham tanqid uchun asos qidiradi. U hamon ko‘klamda ko‘klamni ko‘rmaydi, o‘zini bulutlar qoplagan holda ko‘radi. Bu she’rda adib oddiygina qilib bahor faslini ta’riflaydi. Bizga ma’lumki, bahor faslida havo juda o‘zgaruvchan bo‘ladi; goho bulutli, goho quyosh ko‘rinadi, kutilmagan paytda yomg‘ir yog‘ib chaqmoq chaqadi. She’rda tabiat tasviri ramziy ma’no kasb etib, uzoq davom etga qish (asorat) dan keyingi “bahor” (ozodlik) umidini ifodalaydi. Shuningdek, tabiat tasviri orqali yurtning ma’yus holati va ozodlikka bo‘lgan umidi ifodalangan. Shoir bahor go‘zalligini nam namgarchilik, yashillik va nafosat bilan tasvirlasa-da, bu manzarada anduh va ijtimoiy uyg‘onishga chorlov hissi ustunlik qiladi.

Adirlarga qaraydi: har tomon yashil bug‘doy,
Nima qilayin deydi, bulutlarni maqtamay.

Bir so‘z bilan aytganda “Bu o‘lkaning ko‘klami” shunchaki bahor ta’rifi emas, balki millatni uyg‘onishga ozodlikka va o‘z yurtining haqiqiy egasi bo‘lishiga undovchi falsafiy-lirik she’rdir.

Jurnalda rus shoirlarining she’rlaridan ham namunalar keltirilgan. Masalan, M.Yu.Lermontov qalamiga mansub **“Bulutlar”**⁸ she’ri shular jumlasidandir. (1936-yil 7-son 22-bet).

Ey, osmonning abadiy yo‘lchilari, bulutlar,
Lojuvard fazolarda marvarid sadolari,
Singari tizilishib janubga uchasizlar,
Yoki, haydaldingizmi siz ham men singari.

Ushbu she’r shoirning surgunlik paytida yozilgan, chuqur falsafiy va lirik asardir. Unda shoir osmonda erkin suzib yurgan bulutlarni o‘zining vatanidan uzoqdagi yolg‘iz va iztirobli taqdiri bilan qiyoslaydi. Shuningdek, bulutlar shunchaki tabiat manzarasi emas, balki shoirning ichki kechinmalari timsolidir. Bulutlar “aziz” va “erkin” lekin shoir kabi quvg‘in emas.

Sizni quvlagan kim: taqdirning qarorimi?
Yoki yashirin bir hasad, ochiq bir g‘arazmi bor.
Yoki yomon jinoyat og‘irligi sizlarni,
Qiynaydimi? Yo esa, do‘stlar qilgan g‘iybatlar.

Shoir ushbu she’r orqali o‘zining ijtimoiy-siyosiy erksizligi va ijodkor sifatidagi yolg‘izligini tabiat tasviri orqali mahorat bilan ko‘rsatib bergan.

Oybekning **“Na’matak”**⁹ she’ri shoir ijodidagi shoh asarlardan biri hisoblanadi. Mazkur she’r Oybekning to‘qqiz jildlik **“Mukammal asarlar”**¹⁰ to‘plamiga kiritilgan. Tanqidchi Ulug‘bek

⁸ 8.Lermontov.Bulutlar.//Guliston. – Toshkent,1936. – № 7. – B.22.

⁹ Oybek.Na’matak.//Guliston. – Toshkent,1936. – № 7. – B.29.

¹⁰ Oybek. Mukammal asarlar to‘plami.1-jild. (Nashrga tayyorlovchi Naim Karimov,G‘affor Mo‘minov). – T.: Fan, 1975. – B.21.

Hamdam she'ri turfa ranglar jilosi bilan birgalikda tahlil qilgan.¹¹ Ulug'bek Hamdam "Na'matak" she'rini Boburning "Boburnoma", Tolstoyning "Urush va tinchlik", Dostoyevskiyning "Telba", Kamyuning "Begona" kabi asarlari bilan qiyos etgan. She'r orqali Oybek o'z kechinmalarini qalamga oladi.

Nafis chayqaladi bir tup na'matak
Yuksakda, quyoshning belanchagida.
Quyoshga ko'tarib bir savat oq gul,
Viqor-la o'shshaygan qoya labida
Nafis chayqaladi bir tup na'matak...

Na'matak - nafis bir yaratiq. Uning chayqalishi juda mayin va suluv. Qolaversa, na'matak viqor bilan o'shshayayotgan qoyalar labida turib, o'zidan ancha yuksakroqda turgan quyoshga tik boqqan holda u bilan munosabatga kirishmoqchi.

Mayin raqsiga hech qoniqmas ko'ngil,
Vahshiy toshlarga ham u berar fusun.
So'nmaydi yuzida yorqin tabassum,
Yanoqlarni tutib oltin bo'sachun
Quyoshga tutadi bir savat oq gul!

Na'matak o'z jozibasi va fusunkorligiga ega. Ammo, u vahshiy tog'larga ham chiroy berishga urinadi, o'shshaygan qoyalar labida o'sishga harakat qiladi. Go'zallik odam tanlamaydi. U kutilmagan joydan hujum qilishi mumkin - xuddi na'matakdek". Biz shunchalar ta'rifini keltirgan na'matak – oddiy bir tup o'simlikdir. Tabiat go'zalliklariga oshuftalik, Oybekning bolalikdan shuuriga singan. Shu sababli har bir yaratgan asarida tabiiylik, jonlilik hukmron.

Jurnalning 1935-1936- yillardagi sonlaridagi she'rlarda Vatani ulug'lash, tabiat tasviri, havaskor shoirlar tomonidan sevikli yorni madh etib yozilgan she'rlar ko'p uchraydi. Bunda shoirlar fikrlarini erkin, boricha ifodalashgan. Shuningdek, she'rlarda bu hayotdan ma'no qidirib yashash, hayotning go'zalliklarini ko'ra olish, mehnatning ortidan faqatgina rohat kelishi g'oyasi ham mujassam. 1938-1939- yillarda bosilgan she'rlarda esa, iqtisodiy, siyosiy mavzudagi she'rlar berilgan. Bundan tashqari, Muqimiyning hajviy she'rlari ham jurnalxonlarda kata qiziqish uyg'otgan. Ushbu hajviy she'rlar orqali shoir jamiyatdagi illatlarni ustidan kulgan, o'quvchilarga o'rnak, dars vazifasini o'tagan. Alisher Navoiyning "Xamsa" dostonidagi dostonlar ketma – ket jurnalning yangi sonlarida nashr etilib borilgan. Jurnalxonlarda o'zbek mumtoz adabiyotiga yanada qiziqish uyg'otgan.

"Guliston" jurnalida berilgan she'rlar qimmatli adabiy manba sifatida 30 - yillar adabiy muhiti, shu davr she'riyatidagi yutuq va kamchiliklarni oydinlashtirishi jihatidan ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Uyg'un. Tojixon. //Guliston. – Toshkent, 1935.– № 10. – B.20.
2. Mirkarim Osim. Geraklit //Guliston. – Toshkent, 1933. – № 3. – B.39.
3. Cho'lpon. Shahrin quchog'ida. //Guliston. – Toshkent, 1935. – № 11-12. – B.97.

¹¹ www.pedagogy.org.7-to'plam 4-son may, 2024.

4. Cho'lpon.Diyorim.//Guliston. – Toshkent,1935. – № 3. – Б.52.
5. Cho'lpon.Ko'zlar to'g'risida.//Guliston. – Toshkent,1935. – № 2. – Б.19.
6. Cho'lpon.Bu o'lkaning ko'klami.//Guliston. – Toshkent,1936. – № 5. – Б.64.
7. Cho'lpon.Asarlar1-jild. (Nashrga tayyorlovchi O.Sharafiddinov). – T.: Adabiyot va san'at,1994. – Б.192.
8. Lermontov.Bulutlar.//Guliston. – Toshkent,1936. – № 7. – Б.22.
9. Oybek.Na'matak.//Guliston. – Toshkent,1936. – № 7. – Б.29.
10. Oybek. Mukammal asarlar to'plami.1-jild. (Nashrga tayyorlovchi Naim Karimov,G'affor Mo'minov). – T.: Fan, 1975. – Б.21.
11. www.pedagoglar.org.7-to'plam 4-son may,2024.